

ТУРКИСТОН ТИББИЁТИ ТАРИХИ

Очилова Ойдиной

Осиё технологиялар университети доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15241043>

Аннотация: Ушбу мақолада инглиз тилидаги манбаларда туркистон тиббиётининг аҳволи, ўша даврда фаолият олиб борган табиблар ва уларнинг муолажа усуллари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Туркистон тиббиёти, ғарблик сайёҳлар, Ўрта Осиё, "Тухфатул мўминин", Марказий Осиё шифокорлари, шифохона, Касаллик аломатлари, санатория, дорилар ва гиёҳлар.

Аннотация: В данной статье представлены сведения о состоянии Туркестанской медицины, работавших в то время врачах и методах их лечения в англоязычных источниках.

Ключевые слова: Туркестанская медицина, западные туристы, Средняя Азия, «Тухфатул моминин», среднеазиатские врачи, больница, симптомы заболевания, санаторий, лекарства и лекарства.

Abstract: This article presents information about the state of Turkestan medicine, the doctors who worked at that time and their treatment methods in English-language sources.

Key words: Turkestan medicine, Western tourists, Central Asia, "Tukhfatul Mominin", Central Asian doctors, hospital, symptoms of the disease, sanatorium, medicines and drugs.

XIX - асрнинг иккинчи ярми - XX аср бошларида хорижий олимлар тадқиқот объектига айланган Марказий Осиё узининг тарли масалалари, жумладан тиббиёти билан уларнинг эътиборини торта бошлади. Хусусан, XIX асрнинг иккинчи ярми - XX аср бошларида Урта Осиёга ташриф буюрган ғарблик сайёҳлар, сиёсий агентлар, экспедициялар вакиллари ўз асар ва мемуарларида Ўрта Осиё, айниқса, Туркистондаги тиббий вазият тўғрисида бир қанча фикрларни ёзиб қолдирганлар. Айниқса, Скайлер, Х. Лансделл, А. Микен, О. Олуфсен каби тадқиқотчилар асарларида минтақа тиббиёти ҳақида ёзилган қизиқарли маълумотлар, АҚШ Давлат департаменти архиви хужжатлари бу давр тиббиётини ўрганишда муҳим манба сифатида хизмат қилади.

Бу даврдаги тиббий ҳолат тарихини тадқиқ қилиш жараёнида хилма-хилликларни куриш мумкин бўлади. Айниқса, маҳаллий ва руслар орқали кириб келган даволаш усуллари, шунингдек, руслар билан бирга кириб келган касалликлар, даволаш усулларидаги муаммолар ва ўхшашликлар маълум бўлади. Тиббиёт ҳолати ёритилган асарлардан бири Ю. Скайлер томонидан ёзилган бўлиб, унинг қайд этишича, маҳаллий докторларнинг биринчи муолажаси беморнинг умумий ташқи кўринишини текшириш ва унинг мизожи ҳақида сўраш бўлган. У тиббиётга оид энг кенг тарқалган китоб сифатида "Тухфатул мўминин"ни кўрсатган. Беморни текшириш ва даволаш жараёнини ёзган муаллиф уни қуйидагича тасвирлайди: "...Шифокор беморнинг касаллик аломатларини бемор мизожи билан умумлаштириб, халтача ёки белбоғидан қоғоз идишларга солинган дорилар орасидан кераклисини олиб, беморга унинг миқдори ва диетага оид одатий кўрсатмалар билан беради. Марказий Осиё шифокорлари

томонидан қўлланиладиган дорилар одатда жуда содда ва асосан ўсимлик моддалардан олинган бўлиб, улар оз миқдорда хайвонот ва минерал моддалардан фойдаланадилар¹. Аннетте Микен маҳаллий шифокорлар орасида Бухорода таҳсил олганларнинг мавқеи баланд бўлганлигини қайд этган².

Аксарият асарларда тиббий хизмат асосан қон олувчилар, тиш шифокорлари, тиббиёт ходимлари, муллалар ва ришта олувчилар томонидан кўрсатилгани, баъзи тиббий хизматларнинг асосан очиқ хавода кўрсатилгани қайд этилади. Шунингдек, XIX асрнинг иккинчи ярмида минтақада даволаш муассасалари мавжуд бўлган. Чунончи, Х. Лансделл ўз асарларида даволаш ва карантин хоналарининг бўлганлигини³, кейинчалик рус маъмурияти ва маҳаллий сармоядорлар томонидан касалхоналар қурилганлигини қайд этиб қолдирган. Жумладан, у Тошкентда ўзи борган шифохонани тасвирлар экан, унинг шаҳар ташқарисидаги Салор канали яқинида жойлашганини келтириб ўтади. Касалхонанинг узунлиги 850, эни эса 550 ярд⁴ бўлган. Касалхона бўйлаб катта йўл кесиб ўтган ва унинг ғарбида касалхона ходимлари учун уйлар қурилган. Йўлнинг шарқий қисмидаги ер майдони қишки ва ёзги бинолар учун тахминан бир хил тақсимланган бўлиб, қалин қилиб тераклар ўтказилган. Бу мажмуа иккинчи даражали рус шифохонаси мақомида бўлиб, 15 нафар зобит, 380 нафар аскар, 20 та аёлга мўлжалланган, унда 300 та тайёр кроват ва яна 100 таси захирада бўлган. Қишки даҳалардаги уйлар пишиқ ғиштдан қурилиб, томи темир тунука билан ёпилган. Бир уйда жаррохлик амалиётларини ўтказиш хонаси мавжуд бўлган.

Шунингдек, муаллиф асарда касалхонада даволанаётганлар таркиби ҳақида қимматли маълумотларни ёзиб қолдирган. Хусусан, 1882 йил 17 сентябрь куни мазкур касалхонага борган Х. Лансделл у ерда 14 та зобит, 260 нафар аскар ва 31 нафар аёл бемор бўлгани қайд этган. Жами 305 та даволанувчидан 35 нафари маҳбуслар бўлган. Бир йил олдин худди шу санада касалхонада 358 нафар бемор бўлгани қайд этилади. Бундан ташқари, у Тошкентда энг кенг тарқалган касалликлар - иситма ва ич кетиши бўлганини кўрсатган. Бу шифохона асосан рус фуқароларига хизмат қилган. 1874 йилда Тошкент шаҳрининг маҳаллий аҳоли яшайдиган қисмида маҳаллий маблағлар хисобидан диспансер ташкил қилинади. Бу муассаса маҳаллий аҳолига бепул, русларга эса пуллик хизмат кўрсатган.

Риштаннинг организмдаги ҳолати ҳам тадқиқотларда деярли бир хилда келтирилган. Масалан, Ю. Скайлернинг қайд этишича, унинг ривожланишига инфузория⁵ сабаб бўлиши эҳтимоли бўлиб, ёмон сув истеъмол қилинганда организмга кириб, тахминан бир йил ўтгач, оқ қурт кўринишида танада ўса бошлайди ва кўпроқ оёқлардан бирида кўриниш беради⁶. Олуфсен эса, танада жойлашган тухум секин-аста

¹ Turkistan: Notes of a journey in Russian Turkistan, Kokand, Bukhara and Kuldja. - New York. Scriber Armstrong & Co., 1876. - Б. 149.

² In Russian Turkestan: A Garden of Asia and Its People. - London, 1903. - Б. 167.

³ Henry Lansdell. Russian Central Asia including Kuldja, Bukhara, Khiva and Merv. Vol. 2. - London, 1885. - Б. 145.

⁴ Ярд инглиз ўлчов бирлиги булиб, 1 ярд 91,44 см.га тенг.

⁵ Бир хужайрали жонзот.

⁶ Eugene Shuyler. Turkistan: Notes of a Journey in Russian Turkistan, Kokand, Bukhara and Kuldja. Vol.1. - New York: Scriber Armstrong & Co., 1876. - P. 147.

ривожлана бошлаб, тери остида боши цилиндр шаклида, танаси эса узун ипга ухшаб курунишини ёзиб қолдирган⁷. Касаллик аломатлари сифатида тананинг айрим жойларида, айнидса оёқларда, кичишиш бошланиши (бошда булса, касаллик жуда хавфли), касалланган жойда кизил доғлар пайдо булиши, унинг боши жойлашган жой кавариб, каттик огрик бериши ва натижада иситма кутарилиши курсатилган. Бу касалликни самарали даволаш Бухорода бошка худудларга Караганда бироз яхши булгани, бу касалликка чалинган беморлар асосан сартарошга мурожаат килиши, сартарош эса каварган жойни кесиб, куртнинг бошини кичик бир нарса билан эзиб, ипни суғургандай тортиб олганнинг кузатилгани инглиз тилидаги манбаларда келтирилган⁸. Бу жараёнга гувоҳ булган Х. Лансделл ришта олиш амалиётини тасвирлаб, унга кўра ўнг қул бармоқлари билан риштани суғурилиб, чап қўл бармоқлари ёрдамида зарарланган жойни босиб турилганлиги, бу амалиёт 1-5 дақиқа давом этганлигини қайд этган⁹. Ушбу амалиёт муваффақиятли амалга оширилса, кўпинча бу сартарошларнинг малакаси туфайли амалга оширилган деб бахрланган ва бемор касалликдан фориғ бўлган, аммо куртнинг бир қисми узилиб, ичкарида қолиб кетса, ўта оғрикли яллиғланиш пайдо бўлиб, қўшимча операциялар ўтказишни талаб қилган. Манбаларда баъзи инсонларнинг танасида хаттоки 10 тадан 20 тагача ришталар бўлганлиги ҳақида маълумотлар учрайди¹⁰.

XIX - XX аср бошларида инглиз тилида ёзилган асарларда келтирилишича, минтақада кенг тарқалган ва даволанган касалликлардан яни бири кўз касалликлари бўлган. Кўз касалликларининг кўп учраганлигига сабаб сифатида чўл зоналарида лёсс чанглар кўрсатилади¹¹. Х. Лансделл куёш ва чангнинг таъсири кўз касалликлари келиб чиқишига сабаб бўлганини қайд этган¹².

Олуфсен кўз касаллик келиб чиқиш сабаблари сифатида ҳар икки йилда бир бор сувчечак эпидемиясининг тарқалиши, аҳолининг гигиенага риоя қилмаслиги, кам ювинишлари каби омилларни келтирган¹³. Аммо, минтақа тарихига оид манбаларда Бухорода ҳар икки йилда касаллик тарқалиши ҳақида ҳеч қандай маълумотлар келтирилмайди. Шунингдек, аҳолининг асосий қисми мусулмон эканлигини ва кундалик ибодатни адо қилиш учун кунига бир неча марта ювинганликлари инобатга

⁷ Olufsen O. The Emir of Bukhara and his Country // Nielsen & Lydichf. (Axel Simmelkler). Copenhagen. 1911. Б. 442.;

⁸ Olufsen O. The Emir of Bukhara and his Country // Nielsen & Lydichf. (Axel Simmelkler). - Copenhagen, 1911. - Б. 442.

⁹ Henry Lansdell. Russian Central Asia including Kuldja, Bukhara, Khiva and Merv. Vol. 2. - London, 1885. - Б. 146.

¹⁰ Eugene Shuyler. Turkistan: Notes of a Journey in Russian Turkistan, Kokand, Bukhara and Kuldja. Vol. I. - New York: Scriber Armstrong & Co., 1876. - P.147.; Ole Olufsen. The Emir of Bukhara and his Country // Nielsen & Lydichf. (Axel Simmelkler). - Copenhagen, 1911. - Б.442; Henry Lansdell. Russian Central Asia including Kuldja, Bukhara, Khiva and Merv. Vol. 2. - London, 1885. - Б.147.; Annette M.B. Meakin. In Russian Turkestan: A Garden of Asia and Its People. - London, 1903. - Б.166.

¹¹ Ole Olufsen. The Emir of Bukhara and his Country // Nielsen & Lydichf. (Axel Simmelkler). - Copenhagen, 1911. - Б, 444.

¹² Henry Lansdell. Russian Central Asia including Kuldja, Bukhara, Khiva and Merv. Vol. I. - London, 1885.- B.450.

¹³ Olufsen O. The Emir of Bukhara and his Country // Nielsen & Lydichf. (Axel Simmelkler). - Copenhagen. 1911. - Б. 444.

олинса, бу иккала сабаб ҳам асоссиз эканлиги маълум булади. Аммо, яна бир сабаб сифатида аҳолининг тургун сувлардан фойдаланиши кўрсатилган бўлиб, бу ҳақиқатга мос келади. Чунки, тургун сувларни қайнатмасдан истеъмол қилиш ришта ва бошқа касалликларнинг тарқалишига сабаб бўлган. Бундан ташқари, ёзнинг жуда иссик келиши, ҳавонинг қуруқлиги, ёруғликнинг жуда баландлиги ва тузли чанглар ҳам сабаб сифатида кўрсатилади. Яъни, ёз мавсуми кўз касалликларининг ривожланишидаги асосий омиллардан бири бўлган. Шунингдек, шаҳарлардаги тор кўчаларда ҳаво айланиш тизимининг ёмонлашиши, кўзга соя берувчи бош кийимларнинг кийилмаслиги, аёлларда эса кўчада юзнинг паранжи билан ёпиб юрилиши натижасида иссиқлик ошиб, кўзга янада ёмон таъсир қилиши кўз касалликларининг кўпайишига олиб келган. Кўзларни даволашда турли хил усуллардан фойдаланилган. Айниқса, маҳаллий аҳоли кўзларига сурма суриб, кук чой шамаси ёки илиқ сут билан ювган ҳамда маҳаллий фармацевтлар берган кўзга томизиладиган дорилар ва гиёҳлар қайнатмасидан фойдаланган. Ўлкага рус шифокорларнинг келиши ва тиббий хизматнинг йўлга қўйиши натижасида кўз касалликлари камайишига эришилди¹⁴.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eugene Shuyler. Turkistan: Notes of a Journey in Russian Turkistan, Kokand, Bukhara and Kuldja. Vol.I. - New York: Scriber Armstrong & Co., 1876. - P. 147.
2. Henry Lansdell. Russian Central Asia including Kuldja, Bukhara, Khiva and Merv. Vol. 2. - London, 1885. - Б. 145.
3. Eugene Shuyler. Turkistan: Notes of a Journey in Russian Turkistan, Kokand, Bukhara and Kuldja. Vol.I. - New York: Scriber Armstrong & Co., 1876. - P.147.; Ole Olufsen. The Emir of Bukhara and his Country // Nielsen &Lydichf. (Axel Simmelkler). - Copenhagen, 1911. - Б.442; Henry Lansdell. Russian Central Asia including Kuldja, Bukhara, Khiva and Merv. Vol. 2. - London, 1885. - Б.147.; Annette M.B. Meakin. In Russian Turkestan: A Garden of Asia and Its People. - London, 1903. - Б.166.
4. Ole Olufsen. The Emir of Bukhara and his Country // Nielsen &Lydichf. (Axel Simmelkler).- Copenhagen, 1911. - Б, 444.
5. In Russian Turkestan: A Garden of Asia and Its People. - London, 1903. - Б. 167.
6. Turkistan: Notes of a journey in Russian Turkistan, Kokand, Bukhara and Kuldja. - New York. Scriber Armstrong & Co., 1876. - Б. 149.
7. Asilbek, Khojayorov. "History of Sufism in Nasaf Oasis." Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies (2993-2599) 1.6 (2023): 15-19.
8. Ходжаёров, Асилбек Отабек угли. "СОМОНИЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАҲРИНИНГ ИЖТИМОЙИ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ." ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 6.1 (2023).
9. Хўжаёров, Асилбек Отабек ўғли. "ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ АЛЛОМАЛАРИ ИЛМИЙ МЕРОСИНинг АҲАМИЯТИ." INTERNATIONAL CONFERENCES. Vol. 1. No. 21. 2022.

¹⁴ Olufsen O. The Emir of Bukhara and his Country // Nielsen &Lydichf. (Axel Simmelkler). - Copenhagen, 1911. - Б. 445.

10. Хўжаёров, Асилбек. "ЎРТА АСРЛАРДА НАСАФ ВОҲАСИ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ҲАЁТИ." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 2.7 (2023): 41-43.
11. Бўриев, Очил, Шерзод Искандаров, and Асилбек Хўжаёров. "Абу Райҳон Берунийнинг "Ҳиндистон" асари ноёб этнографик манба сифатида." *Academic research in educational sciences* 3 (2022): 399-411.
12. Khojayorov, A. (2023). The scientific-literary environment of the Nasaf oasis in the middle ages. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 885-888.
13. Khojayorov, A. (2024). JURISPRUDENCE OF MUHAMMAD BAZDAWI (IX–XII CENTURIES). *Collection of scientific papers «SCIENTIA»*, (February 23 2024; Amsterdam, Netherlands), 188-191.
14. Хўжаёров, А. О. (2024). МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ АСТРОНОМИЯ ИЛМИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ. *Science and innovation*, 3(Special Issue 3), 332-336.
15. Бўриев, О., & Хўжаёров, А. О. (2024). ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ РЕНЕССАНСИ-УЙҒОНИШ ДАВРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ. *Science and innovation*, 3(Special Issue 3), 115-123.

